

ЯНУШЕВСЬКА ІРИНА БОРИСІВНА
*викл., Центр підготовки іноземних громадян,
Запорізький державний медичний університет*

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ МОВИ

Специфіка навчання на початковому етапі полягає в тому, що в цей період закладаються основи розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності. Дослідження показують, що неготовність студентів до сприйняття лекцій із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін на основних курсах часто виникає через несформованість відповідних умінь на початковому етапі навчання.

Виділяють кілька вмінь, формування яких становить основу навчання розуміння аудіоповідомлень на початковому етапі вивчення мови: вміння визначати тему повідомлення; виділяти головну думку; ділити текст на смислові частини; встановлювати логічні зв'язки між елементами тексту; виділяти головну і другорядну інформацію; визначати смисловий центр фрази; сприймати мову в нормальному темпі; утримувати в пам'яті інформацію аудіотексту.

Однак у процесі оволодіння цими вміннями слухачі центрів мовної підготовки стикаються з труднощами, які пов'язані з розумінням мовних засобів оформлення повідомлення, зі сприйняттям його змісту, з особливостями подання аудіотексту, зі способами презентації аудіоматеріалу.

На лексичному рівні виділяють такі лексичні, граматичні та синтаксичні складнощі мови спеціальності як наявність термінів, інтернаціональних слів, активне вживання словотворчих моделей, що мають абстрактне значення, наявність лексико-граматичних конструкцій, притаманних лише науковому стилю, переважання лексики з однозначним тлумаченням.

Наступна група труднощів сприйняття аудіоповідомлення пов'язана з особливостями подання аудіотексту. Це складнощі, що пов'язані з темпом презентації аудіоматеріалу, розміром тексту, що подається, невеликою кількістю прослуховувань.

На якість розуміння тексту, що прослуховується, також впливають технічні засоби, які для цього використовують. Найбільш популярні в наш час аудитивні або аудіовізуальні засоби. Останні вважаються більш ефективними, оскільки наявність зорової опори активізує візуальні аналізатори й полегшує розуміння.

Актуальним аспектом навчання аудіювання на початковому етапі є підготовка слухачів до сприйняття мови різних людей. Це обумовлено

природною потребою студентів у спілкуванні з різними викладачами, адже відомо, що індивідуальні особливості того, хто говорить (його вимова, тембр, дикція і т.д.) ускладнюють розуміння повідомлення.

Визначивши основні труднощі, які пов'язані з процесом сприйняття аудіоповідомлення на іноземній мові, відзначимо, що ефективною системою вправ для навчання аудіювання є система, яка за своєю складністю максимально наближена до умов природної мови, але при цьому залишається посиленою для виконання, тобто містять тільки одну невідпрацьовану трудність.

На початковому етапі навчальні аудіотексти повинні мати наступні характеристики:

- чітку структурованість;
- ясність логічних зв'язків між частинами тексту;
- однозначність висловлювань;
- простоту синтаксичних конструкцій;
- фіксований порядок слів у реченні;
- доступність повідомлення в мовному і предметному плані.

Розуміння основних труднощів, з якими стикаються іноземні слухачі у процесі оволодіння навичками аудіювання, і урахування цих труднощів при складанні системи вправ підвищує ефективність учбового процесу.

Література:

1. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности / И.А. Зимняя. – М. – Воронеж, 2001. – 432 с
2. Бацевич Ф.С. Основы коммуникативной лингвистики: учебник / Ф.С. Бацевич.- К Видавничий центр "Академія", 2004. – 344 с.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ МОВИ

У статті проаналізовано основні труднощі, які виникають у іноземних студентів при навчанні аудіювання наукового тексту на початковому етапі вивчення мови. Окреслено основні вимоги до аудіотексту.

Ключові слова: аудіювання, іноземні студенти, науковий стиль мовлення.

TEACHING LISTENING AT THE PRIMARY STAGE OF LANGUAGE LEARNING

The article analyzes the main difficulties that foreign students have when teaching listening a scientific text at the primary stage of language learning. The basic requirements for audio text are indicated.

Keywords: listening, foreign students, scientific style of speech